

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГРУНТ СУВИ ИСТЕЪМОЛИ НАТИЖАСИДА СЎЛАКДА ЮЗАГА КЕЛГАН ЎЗГАРИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ

Тешаева Д.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги кунда ичимлик сувининг этишмовчилиги ва унинг сифатини сақлаб қолиш масаласи бутун дунёда долзарб экологик ва ижтимоий муаммолардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳолатга қарши курашиш ва ичимлик сув манбаларини муҳофаза қилиш мақсадида ер ости сувларидан фойдаланиш бўйича бир қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Бироқ ер ости сувларининг кимёвий таркиби марказлаштирилган ичимлик суви таъминоти (водопровод) сувидан сезиларли даражада фарқ қилади. Шу сабабли бундай сувни мунтазам истеъмол қилган организмларда, айниқса, овқат ҳазм қилиш тизимининг бошланғич бўғини ҳисобланган оғиз бўшлиғида морфологик ва функционал ўзгаришлар кузатилади. Мазкур илмий мақолада ер ости сувининг оқ лаборатория каламушларининг сўлак безлари ва сўлак таркибига кўрсатган морфофункционал таъсири тажриба асосида ўрганилди. Тадқиқот давомида сўлак безларида юзага келган структура ва функционал ўзгаришлар бир нечта замонавий морфологик, гистологик ва биокимёвий таҳлил усуллари ёрдамида баҳоланди. Шу билан бирга, аниқланган салбий ўзгаришларни камайтириш ва физиологик ҳолатни тиклаш мақсадида табиий антиоксидант хусусиятларга эга бўлган *Лепидиум сативум* (оқ каррак) ўсимлиги уруғи экстрактдан фойдаланилди. Олинган натижалар оқ карракнинг корректорлик хусусиятини асослаб беради ҳамда ер ости сувларининг узоқ муддатли истеъмоли билан боғлиқ бўлган салбий таъсирларни юмшатишда қўлланиш имкониятларини кўрсатади.

Калит сўзлар: грунт суви, иммунологик текширув, биокимёвий текширув, интерлейкин, сўлак таркиби муҳити (pH), сув қаттиқлиги, оқ каррак.

CORRECTION OF SALIVARY CHANGES CAUSED BY CONSUMPTION OF GROUNDWATER

Teshaeva D.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. At present, the issue of drinking water scarcity and maintaining its quality is recognized as one of the most pressing ecological and social problems worldwide. To combat this situation and protect drinking water sources, various measures are being developed for the use of groundwater. However, the chemical composition of groundwater differs significantly from that of centralized drinking water supplies (tap water). As a result, regular consumption of such water leads to morphological and functional changes in the body, especially in the oral cavity, which is the initial part of the digestive system. This scientific article explores the morphofunctional effects of groundwater on the salivary glands and saliva composition of white laboratory rats through experimental research. During the study, structural and functional changes in the salivary glands were evaluated using several modern morphological, histological, and biochemical analysis methods. Additionally, to reduce the observed negative changes and restore physiological balance, an extract from the seeds of the *Lepidium sativum* (garden cress) plant, known for its natural antioxidant properties, was used. The results obtained confirm the corrective properties of garden cress and demonstrate its potential in mitigating the adverse effects associated with long-term consumption of groundwater.

Keywords: Groundwater, immunological examination, biochemical analysis, interleukin, saliva pH, water hardness, milk thistle (*Silybum marianum*)

КОРРЕКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ СЛЮНЫ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Тешаева Д.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В настоящее время проблема нехватки питьевой воды и сохранения её качества признана одной из актуальных экологических и социальных проблем во всём мире. В целях борьбы с данной ситуацией и охраны источников питьевой воды разрабатываются различные меры по использованию подземных вод. Однако химический состав подземных вод значительно отличается от централизованной водопроводной воды. Поэтому при регулярном употреблении такой воды в организме, особенно в ротовой полости, являющейся начальным звеном пищеварительной системы, наблю-

даются морфологические и функциональные изменения. В данной научной статье на основе эксперимента изучено морфофункциональное влияние подземной воды на слюнные железы и состав слюны белых лабораторных крыс. В ходе исследования структурные и функциональные изменения в слюнных железах оценивались с помощью нескольких современных морфологических, гистологических и биохимических методов анализа. Кроме того, с целью снижения выявленных негативных изменений и восстановления физиологического состояния использовался экстракт семян растения *Lepidium sativum* (садовый крес-салат), обладающий природными антиоксидантными свойствами. Полученные результаты подтверждают корректорные свойства крес-салата и демонстрируют его потенциал в смягчении негативных эффектов, связанных с длительным употреблением подземной воды.

Ключевые слова: Грунтовая вода, иммунологическое исследование, биохимическое исследование интерлейкин, pH слюны, жёсткость воды, расторопша

e-mail: teshayeva.dilbar@bsmi.uz

Кириш. Сўнги йилларда глобаль микёсда ичимлик суви танқислиги тобора долзарб муаммолардан бирига айланмоқда. Аҳоли сонининг ортиши, саноатнинг ривожланиши ҳамда экологик мувозанатнинг бузилиши натижасида тоза ичимлик сувига бўлган талаб кескин ошиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, мавжуд сув манбаларини тежаш, улардан оқилонга фойдаланиш ва муқобил сув ресурсларини излаб топиш заруратини туғдирмоқда. Шу сабабли бугунги кунда инсоният олдида турган энг муҳим вазифалардан бири бу — ичимлик сувини тежаш ҳамда янги, сифатли сув манбаларини аниқлаш ва улардан фойдаланишдир.

Ҳозирги даврда ер ости сувларидан фойдаланиш кенгайиб бормоқда. Бироқ, ер ости сувлари таркиби кўплаб омилларга, жумладан геокимёвий шароитларга боғлиқ бўлиб, улар марказлаштирилган сув таъминотидаги (водопровод) сувга нисбатан таркибида маълум фарқларга эга. Бу фарқлар инсон организмига, хусусан, айрим аъзолар фаолиятига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Жумладан, қалқонсимон без фаолиятига ер ости сувларидаги минералларнинг салбий ёки ижобий таъсири борлиги илгари ўрганилган бўлса-да, ҳозиргача сўлак безлари ва уларнинг маҳсулоти бўлган сўлакка бўлган таъсири етарлича ўрганилмаган.

Маълумки, оғиз бўшлиғи организмнинг умумий соғлиғини акс эттирувчи муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Ҳар қандай тизимли ўзгаришлар оғиз бўшлиғидаги аъзолар фаолиятида яққол намоён бўлиши мумкин. Айниқса, сўлак — оғиз бўшлиғи pH мувозанатини таъминловчи асосий биологик суяклик бўлиб, унинг кимёвий таркибидаги ўзгаришлар кўплаб патологик ҳолатларнинг ривожланишига олиб келади. Шу нуқтаи назардан, ер ости сувларининг сўлак безларига ва сўлак таркибига кўрсатган таъсирини аниқлаш катта аҳамиятга эга.

Ушбу тадқиқотда биз ер ости сувларининг сўлак безлари фаолиятига таъсирини баҳоладик, шунингдек, ер ости сувларида учрайдиган баъзи тузларнинг салбий таъсирини камайтириш мақсадида биологик фаол моддаларга бой бўлган оқ қаррак ўсимлиги уруғи экстрактдан фойдаланишга ҳаракат қилдик. Тадқиқот натижалари ушбу муаммони илмий асосда таҳлил қилиш ва амалий ечимлар ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Тадқиқотнинг вазифалари. Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат Тиббиёт институти худуди ерининг 10 метр сатҳидан қазиб олинаётган грунт сувининг сифат таркибини лабораторияда аниқлаш ва уни Ўзбекистон давлат стандартлари 950;2011 билан таққослаш.

Оқ қарракнинг табоатдаги аҳамияти, таркибини ўрганиш, унинг организмга таъсирини тавсифлаш.

Ер ости сувини истеъмол қилган 250-300 граммлик соғлом оқ зотсиз 6-9 ойлик каламушларнинг сўлак безларидаги морфологик ўзгаришларининг ўзига хослигини аниқлаш.

3 ой мобайнида грунт суви истеъмол қилган оқ зотсиз каламушлар сўлагининг биокимёвий таркибини аниқлаш ва оқ қаррак уруғи берилган оқ зотсиз каламушларнинг сўлак таркиби билан таққослаш.

Материал ва методлар. Тадқиқот объектлари сифатида 250-300 граммлик оқ зотсиз соғлом каламушлар олинди. Дастлаб улар ер ости суви билан 3 ой давомида боқилди. Сўнгра 50 та оқ лаборатор каламушлар 2 гуруҳга бўлинди. Иккала гуруҳ каламушларга ҳам яна 3 ой давомида ер ости грунт суви берилди. Биринчи назорат гуруҳи лаборатор каламушларига институт ер ости сувидан 3 ой давомида ҳар куни берилди.

Иккинчи назорат гуруҳи лаборатор каламушларига ер сатҳидан 10 метр чуқурликдан қазиб олинган грунт суви ҳар куни бериб борилди, шунингдек уларга 3 ой давомида оқ қаррак дони бериб борилди.

Иккала гуруҳ каламушлари сўлак безларидан препарат тайёрланди. Улар гемотаксин эозин билан бўялиб уларнинг морфологияси ўрганилди.

Оқ каррак дони сифат таркиби ўрганилди.

Иккала гуруҳ лаборатор каламушлар сўлаги биокимёвий таркиби ўрганилди.

Узоқ муддат давомида юқори минерализацияланган (натрий ва кальций тузларига бой) ер ости сувларининг истеъмоли организмда, айниқса сўлак безларида сезиларли биокимёвий ва физиологик бузилишларга олиб келади. Бунда асосий ўзгаришлар сифатида сўлак ажралишининг камайиши (гипосаливация), рН мувозанатининг ишқорий томонга силжиши, ҳамда электролитлар (Na^+ , Ca^{2+} , K^+) нисбатининг бузилиши кузатилади. Бу эса оғиз бўшлиғи микрофлорасининг дисбалансига, кариес, яллиғланиш ва бошқа патофизиологик ҳолатларга сабаб бўлади.

1-расм. Расторопша гули ва уруғи.

Расторопша (*Silybum marianum*) уруғлари ўзининг флавоноидлар, ёғли кислоталар, оксил толалар ҳамда витамин-минералларга бой таркиби билан ушбу биокимёвий ҳолатларни тузатишда муҳим роль ўйнайди. Хусусан: Калий ионининг мавжудлиги (0.6–0.95% ёки 6000–9500 мг/кг) орқали Na^+ антагонизмини амалга ошириб, хужайра ичидаги осмотик ва электролит мувозанатни тиклайди, бу эса сўлак секрециясининг нормаллашувига хизмат қилади. Расторопша кучли антиоксидант ва яллиғланишга қарши таъсир кўрсатиб, сўлак безлари эпителий хужайраларининг функционал ҳолатини яхшилади. Гепатопротектив ва детоксикацион хусусиятлари орқали организмнинг умумий токсик юкини камайтиради, бу бевосита сўлак таркибидаги иммунологик химоя компонентлари (IgA, лизоцим) фаоллигини тиклайди. Антиоксидант фаолияти орқали оксидловчи стрессдан химоя қилади ва сўлакнинг табиий мувозанатини тиклайди. Шунингдек, расторопша экстрактининг истеъмол шакли ва дозаси муҳим аҳамиятга эга. Спиртли дамламалардан кузатилган оғиз қуриши ҳолатлари, эҳтимол экстракция ишлатилган спиртли компонентлар билан боғлиқ бўлиб, ўсимликнинг ўзига эмас, дори шаклига тааллуқлидир.

Хусусий таҳлил ва натижалар:

Қуйида 2011-йил Ўзбекистон Давлат Стандартлари қабул қилинган истеъмол суви таркиби меъёрлари кўрсатилган шунинг билан бирга тадқиқот объектлари истеъмол қилган Бухоро Давлат тиббиёт институти ер ости сувининг сифат таркиби ва истеъмол қузури суви сифат таркиби келтирилган.

Жадвал №1.

ЎзДСт 950;2011га биноан ичимлик суви ва ер ости суви кимёвий таркиби.

Таркиби	Аммиак	Нитритлар	Нитратлар	Умумий қаттиқлик	Қуруқ қолдиқлар	Сульфатлар	Хлоридлар	Темир	Фтор
ЎзДСт 950;2011	-	-	13	7.0	1000,0	400,0	250.0	0,3	0,7
Ер ости суви	-	0,13	18,8	32,5	2216,0	648,0	445.9	-	0,4
Ўлчов бирлиги	Мг/дм ³								

Бундан кўриниб турибдики ер ости сувининг умумий қаттиқлиги ЎзДСт ида белгиланган нормадан 4,5 баробар қаттиқ ҳисобланади. Бу организмга ўз тасирини ўтказмай қолмайди. Курук қолдиқларнинг 2,2 марта зиёд эканлиги оғиз бўшлиғи гигиенасини бузилишига, сўлакнинг қовушқоқлиги ошишига, тишларда қарашлар ҳосил бўлишига олиб келади. Хлоридларнинг стандартдан деярли 2 хисса кўплиги 1-навбатда оғиз бўшлиғи ҳолатига ўз таъсирини кўрсатади яъни оғиздаги курукликнинг ортиши -херостомияга олиб келади. Фторнинг нормадан камлиги тишларда кариес касаллигини осон келиб чиқишига сабаб бўлади. Нитритлар ва нитратларнинг мавжудлиги оғизда ноҳуш ҳидларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Тадқиқот давомида Ер ости сувларини 3 ой истемол қилган оқ зотсиз 6 ойлик лаборатор каламушининг кулоқ олди сўлак безида морфологик ўзгаришлар юзага келди. Лаборатор каламушлар кулоқ олди сўлак бези хужайраларининг гипертрофияси, хужайралараро бўшлиқда интерстициал шиш кузатилди.

2-расм. Жағ ости сўлак бези микроскопда кўриниши. Алциан кўки билан бўялган. 10*4. 1-без лобулалари 2-интерлобулар бириктирувчи тўқима тўқимачилик 3-лобуляр чиқариш канал.

Сўлакнинг иммунологик ва биокимёвий текширув натижалари. Иккалага гуруҳ каламушлар сўлагининг биокимёвий текширув натижалари олинган.

Жадвал №2.

Экспериментдаги каламушлар сўлагининг биокимёвий текширув натижалари.

№	Кўрсаткичлар	Норма ммол/л	1-гуруҳ ммол/л	2-гуруҳ ммол/л
1	рН	5.8-7.8	8,1	7,4
2	Натрий	6.6-24.0	26,4	6,3
3	Калий	8.0-20.0	7,2	9,5
4	Кальций	0.75-3.0	3,9	1,8
5	Умумий оқсил	1-3 г/л	0,8	1,7
6	Глукоза	0,06–0,17	0,07	0,15
7	Мочевина	3,3	3,8	1,5
8	Креатинин	2,0–10,0	9,7	5,3
9	Амилаза	0.2-0.5	0,1	0,5

Қуйидаги жадвалда 3 ой давомида грунт суви истемол қилган оқ зотсиз каламушлар (1-гуруҳ) ва улар билан бир вақтда оқ қаррак уруғи берилган каламушлар (2-гуруҳ) сўлаги биокимёвий таркибининг ўзгариши кельтирилган. Бу натижалар соғлом ҳолат (норма) билан таққослаб таҳлил қилинади.

1. рН даражаси: Нормада рН 5.8–7.8 оралиғида бўлиши керак. 1-гуруҳда рН даражаси 8,1 бўлиб, бу меъёрдан юқори. Бу сўлакда ишқорийликнинг ошганини билдиради. 2-гуруҳда эса рН 7,4 бўлиб, норма чегарасида, яъни бироз мувозанатланиб қолган.

2. Натрий (Na):Меъёр: 6.6–24.0 ммол/л. 1-гуруҳда натрий миқдори 26,4 ммол/л бўлиб, нормадан анча юқори, бу эса сувсизланиш ёки бошқа ион алмашинуви бузилишига ишора қилади. 2-гуруҳда эса 6,3 ммол/л, яъни норманинг энг паст чегарасидан ҳам паст, бу натрий йўқотилишини кўрсатади. Оқ каррак уруғи натрий даражасини нормаллаштиришга ёрдам бермаган.

3. Калий (K):Меъёр: 8.0–20.0 ммол/л. 1-гуруҳда 7,2 ммол/л бўлиб, паст; 2-гуруҳда эса 9,5 ммол/л — норма ичида. Оқ каррак уруғи калийни мувозанатлашда ижобий таъсир кўрсатган.

4. Кальций (Ca):Меъёр: 0.75–3.0 ммол/л. 1-гуруҳда 3,9 ммол/л — меъёрдан юқори; бу кальций алмашинувининг бузилганини кўрсатади. 2-гуруҳда эса 1,8 ммол/л, яъни норма ичида. Оқ каррак уруғи кальций даражасини нормага қайтаришда фойдали бўлган.

5. Умумий оксил:Меъёр: 1–3 г/л. 1-гуруҳда бу кўрсаткич 0,8 г/л — паст, бу эса организмда оксил синтези пасайганини кўрсатади. 2-гуруҳда эса 1,7 г/л — нормал ҳолатга яқин. Оқ каррак уруғи бу борада ҳам ижобий таъсир кўрсатган.

6. Глюкоза:Меъёр: 0,06–0,17 ммол/л. Ҳар иккала гуруҳда глюкоза даражаси нормал диапазонда: 1-гуруҳда 0,07; 2-гуруҳда 0,15 ммол/л. Шунинг учун глюкоза алмашинувида катта таъсир кўзга ташланмаган.

7. Мочевина:Меъёр: 3.3 ммол/л. 1-гуруҳда 3,8 ммол/л — бироз юқори; 2-гуруҳда эса 1,5 ммол/л — паст. Оқ каррак уруғи мочевино миқдорини камайтирган, бу буйрак функцияси ёки оксил парчаланишига таъсир қилган бўлиши мумкин.

8. Креатинин:Меъёр: 2,0–10,0 ммол/л. Ҳар икки гуруҳда ҳам норма ичида: 1-гуруҳда 9,7, 2-гуруҳда 5,3 ммол/л. Бу буйрак фаолиятининг нисбатан сақланганини кўрсатади, аммо 1-гуруҳда юқорирок.

9. Амилаза:Меъёр: 0,2–0,5. 1-гуруҳда 0,1 — паст, яъни ферментатив фаолият сустлашган. 2-гуруҳда эса 0,5 — юқори чегарада, яъни оқ каррак уруғи ферментатив фаолиятни яхшилаган бўлиши мумкин.

Хулоса. Бухоро Давлат тиббиёт институти ҳудудидаги экин ерига ўрнатилган 10 метр чуқурликдан сув тортиш насоси орқали олинадиган гурунт суви таркибини ЎзДСт 950;2011 га мослаштириш яни коррекциялаш керак.

Бухоро Давлат тиббиёт институти ҳудудидаги экин ерига ўрнатилган 10 метр чуқурликдан сув тортиш насоси орқали олинадиган Юқори кимёвий таркибли ер ости суви истеъмол қилаётган 1-гуруҳ лаборатор каламушлар жағ ости сўлак беши хужайраларининг гипертрофияси, хужайраларо бўшлиқда интерситсиал шиш кузатилди.

Грунт суви истеъмоли оқ зотсиз каламушларда сўлакнинг кўпчилик биокимёвий кўрсаткичларини нормадан четлаштирган: ишқорийлик ошган, калий ва оксил камайган, кальций ва натрий эса нормадан юқори бўлган. Бундай ўзгаришлар организмнинг метаболик мувозанатини бузганини кўрсатади. Оқ каррак уруғи қўлланилган каламушларда эса кўрсаткичлар асосан нормага яқинлашган. Бу эса унинг детоксикацион ва мувозанатлаштирувчи хусусиятларга эга эканини кўрсатади. Шу сабабли оқ каррак уруғи грунт суви истеъмолидан келиб чиққан салбий таъсирларни камайтиришда потенциал фойдали восита бўлиши мумкин. Растиропша — нафақат жигарни ҳимоя қилувчи, балки сўлак безларининг функционал ҳолатини тикловчи, оғиз бўшлиғи микробиотасини мувозанатловчи ва электролит дисбалансини камайтирувчи табиий восита сифатида илмий асосланган ҳолда қўлланилиши мумкин. Бу хусусиятлар айниқса ер ости сувларининг зарарли таъсирини нейтраллаштиришда клиник ва экспериментал жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Н.Н.Хабибова, С.М.Авезова-Оғиз бўшлиғида липид пероксидланиш жараёнларининг характерли хусусиятлари ва сўлакнинг антиоксидант фаоллиги Сурункали такрорий афтоз стоматитда Биология ва интегратив тиббиёт, 112-121, 2019 <https://scholar.google.ru/citations>
2. Сапин М.Р. Тиш шифокорлари учун инсон анатомияси атласи: атлас / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, Л.М. Литвиненко. Электрон. матнли маълумотлар Москва: GEOTAR-Media, 2013; 600 бет.
3. Тешаева D.Sh., Хасанова Д.А. Сўлак безларига ташқи омилларнинг таъсири // Тиббиётда янги кун 12(74)2024 455-458 https://newdayworldmedicine.com/uz/new_da_u_medicine/12-74-2024
4. Олсуфиева А.В., Тимофеева М.О., Воькогон А.Д., Чаиркин И.Н. Тил безларининг бошланғич бўлимлари морфологиясининг ху-

- сусиятлари // Морфологик баёотлар. 2017;25(2):54-56. [https://doi.org/10.20340/мв-мн.17\(25\).02.10](https://doi.org/10.20340/мв-мн.17(25).02.10)
5. Орехов С.Н., Матвеев С.В., Карамян А.Э., Ибрагимова Э.З. Туприк безлари секретияси бузилишининг сабаблари ва даволаш усуллари // Илмий шарх. Тиббиёт фанлари. 2017;4:58-64.
6. “XXI асрда саломатлик ва таълим” илмий тезис ва мақолалар тўплами. 2003;5(4).
7. Шевченко К.В., Эрошенко Г.А., Солод А.В., Лисаченко О.Д., Якушко О.С. ва бошқалар. Этанол таъсиридан кейин каламушларнинг пастки жағ ости безлари паренхимал компонентларининг метрик параметрларининг корреляцион таҳлили - 2020 / Тиббиёт дунёси
8. Тешаева D.Sh, Хасанова Д.А Ташқи факторларнинг сўлак безларига таъсири. Vol. 4 №. 12 (2024): Европа замонавий тиббиёт ва амалиёт журнали.
9. Тешаева D.Ш. О важности исследование слюнных желез. Vol. 2 №. 3 (2025): Oriental Journal of Medicine and Natural Sciences
10. Тешаева D.Sh., Хасанова Д.А. Туприк безларига ташқи омиллар таъсири (адабиёт шарҳи) - Ўзбекистон ҳарбий тиббиёт журнали 5-сон 2024-й.
11. Қодиров Ойбек Ўктам ўғли. The physiological-chemical process observed in the body under the influence of water. Scientific journal of applied and medical sciences 3 (6), 209-211, 2024
12. Қодиров Ойбек Ўктам ўғли - The Importance of Water with Different Chemical Composition in Cell Proliferation International Journal of Alternative and Contemporary Therapy. 2 (6), 53-54, 2024.
8. Тешаева D.Sh, Хасанова Д.А Ташқи факторларнинг сўлак безларига таъсири. Vol. 4

Иктибос учун: Тешаева Д.Ш. Грунт суви истеъмоли натижасида сўлакда юзага келган ўзгаришларни коррекциялаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 201–206. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805718>